

QARAQALPAQ TILINDEGI TAĞAM ATAMALARI HAQQINDA

Dauletmuratova Guljamal

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

2-kurs magistrantı

guljamaldauletmuratova0406@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14514335>

Annotaciya: Usı maqala qaraqalpaq tilinde tağam atamaları hám olardıń leksika-semantikalıq qásiyetlerin úyreniwge arnalğan. Maqalada qaraqalpaq xalqınıń asxana mádeniyatı hám tağam atamaları arqalı milliy identifikaciyalaw procesi kórsetilip, olar xalıqtıń tariyxıy hám ekonomikalıq ómirin sáwlelendiriwshi tiykarǵı kórsetkish retinde qaraladı. Qaraqalpaq tilindegi tağam leksikasınıń lingvistikalıq analizi nátiyjesinde til hám mádeniyat arasındǵı óz-ara baylanıslıq zárúrligini ashıp beriw názerde tutıladı.

Tayanış sózler: Tağam atamaları, mádeniy identifikaciya, asxana mádeniyatı, lingvistikalıq analiz, leksikologiya, semantika, dialekt, gastronomiya.

ABOUT FOOD NAMES IN KARAKALPAK LANGUAGE

Dauletmuratova Guljamal

Karakalpak state university

Master of the 2nd course

guljamaldauletmuratova0406@gmail.com

Abstract: This article is designed to study the names of food in the Karakalpak language and their lexical-semantic features. The article shows the process of national identification of the Karakalpak people through culinary culture and food names, which are considered as the main indicators reflecting the historical and economic life of the population. As a result of the linguistic analysis of the food lexicon in the Karakalpak language, it is intended to reveal the importance of the interdependence between language and culture.

Keywords: Food names, cultural identity, culinary culture, linguistic analysis, lexicology, semantics, dialect, gastronomy.

Azıq-awqat insan ómiriniń ajıralmaytuǵın bólegi bolıp, ol tek tirishilik ushın emes, bálki mádeniy dástúrler, social baylanıslar hám jeke ózlikti ańlatıw quralı retinde de zárúrlı bolıp tabıladı. Búgingi kúnde azıq-awqat jáne onıń atamaların úyreniw túrli ilimiy tarawlarda aktual áhmiyetke iye bolıp atır, bul bolsa azıq-awqat mádeniy identifikaciyasın qalıplestiriwdegi ornın kórsetip atır. Til bul processda tiykarǵı ról oynaydı, sebebi ol mádeniy qádiriyaatlar, social qatnaslardı sáwlelendiriw menen birge olarǵa tásir kórsetedi.

Qaraqalpaq tağam atamaları xalıqtıń mádeniyatı hám til bilimi menen tikkeley baylanıslı bolıp, olar tek ǵana awqatlanıw mánisinde emes, al xalıqtıń tariyxıy, sociallıq hám mádeniy ómirin sáwlelendiredi. Tağam atamaları tek ǵana leksikalıq birliklerden quralıp qoymastan, al xalıqtıń turmısı, úrp-ádetleri hám mádeniyatın óz ishine jámlegen til birliklerinen jasaladı. Olar filologiyada tek ǵana leksikalıq emes, al milliy identifikaciya, mádeniyat, sociallıq ózgerisler menen baylanıslı túrde de úlken áhmiyetke iye. Qaraqalpaq tilinde tağam atamaları tek ǵana asxana mádeniyatı, sociallıq turmısı sáwlelendirip qoymastan, sonday-aq olar xalıqtıń tariyxıy ózgerisleri, ekonomikalıq hám diniy úrp-ádetlerin de sáwlelendiredi.

Hár bir xalıqtıń asxana mádeniyatı onıń tariyxı, turmıs tárizi hám úrp-ádetlerin sáwlelendiriwshi áhmiyetli derek bolıp tabıladı. Qaraqalpaq tağam atamaları leksikalıq

tárepten túrli elementlerdi qamtıp aladı. Bul atamalar tariyxıy tárepten úyrenilgende kóplegen tariyxıy ózgerislerdi óz ishine aladı. Orta Aziya aymaǵında jasawshı xalıqlar arasındaqı mádeniy baylanıslar, sawda hám migraciya arqalı, taǵam atamaların hám olardıń quramı ózgeriste bolıp kelgen. Qaraqalpaq tilindegi taǵam atamaları kóbinese qońsıl xalıq tilleri menen uqsaslıqlarǵa iye bolsa da, ayırımları qaraqalpaq milliy mádeniyatına tán bolǵan elementlerdi óz ishine aladı. Bul, óz gezeginde, til hám mádeniyat arasındaqı baylanıslardı tereńirek úyreniwge múmkinshilik beredi.

Qaraqalpaq tilinde taǵam atamaları filologiyanıń aktual izertlew baǵdarlarınan biri bolıp esaplanadı. Bul temanıń aktuallıǵı jámiyet rawajlanıwı processinde taǵam atamalarınıń qalıplesiwi, olardıń milliy hám mádeniy áhmiyetin ashıp beriwde ayqın kórinedi.

Qaraqalpaq tilindegi taǵam leksikasın úyreniw teoriyalıq hám ámeliy áhmiyetke iye. Taǵam leksikasın úyreniw processinde tóplanǵan bay material hám ótkerilgen analiz qaraqalpaq tili leksikologiyasınıń belgili bóliminiń (tariyxıy tárepten) islep shıǵılıwına tiykar bolıp xızmet etiwı múmkin. Taǵam atamaları hám olardıń morfologiyalıq hám semantikalıq qásiyetlerin anıqlaw kulinariya terminologiyasınıń zárúr bólegin sistemlestiriw jáne unifikaciya qılıw ushın qollanıwı múmkin. Leksikanıń ayırım qatlamlarınıń qalıplesiw hám rawajlanıwı processinde sózlik quramınıń tolıqtırıwdıń tiykarǵı usılları ózgerip barǵan, usıllardan qaraqalpaq tili tariyxınıń barlıq basqıshlarında eń zárúrli usıllarınan ishki sóz jasaw hám basqa tillerden kirip kelgen leksikanı ózlestiriw usılları bolıp esaplanadı.

“Gastronomiya” etimologiyalıq jaqtan eki grekshe sózden “gastros” - asqazan hám “nomos” - qaǵıyda yamasa tártipke salıw degen mánisti ańlatadı [1:354-377]. Usıǵan baylanıslı, gastronomiya jew hám ishiw qaǵıydaları yamasa normalarına tiyisli bolıp, neni, qalay, qay jerde, qashan, qanday usıllar arqalı, qanday jaǵdayda jewdi hám ishiwdi óz ishine alǵan máslahát hám jollamalardı ózinde sáwlelendiredi [2:15-24].

Qaraqalpaq tilinde taǵam atamalarınıń dialektlik ózgeshelikler menen ushırasıwın tómendegi mısallarda kóremiz.

Ilimpaz Yu.Ibragimov óz miynetinde awqatlardıń tayarlanıwına qaray júweri unınan tayarlansa - **júweri jarma**, gúrishten tayarlansa - **gúrish jarma**, tarıdan tayarlansa - **tarı jarma**. Qamırdan tayarlanatuǵın **kespas** taǵamın óz ishki qurılısı boyınsha kespe-as dizbeginen kelip shıqqanlıǵı haqqında aytadı.

Al toylarǵa baylanıslı **toy shórek**, **toy nan**, **toy qatlama** atamaların mısallar arqalı dálilleydi. Ilimpaz bunnan tısqarı tómendegi taǵam atamalarına da dialektlik qollanıwına qaray lingvistikalıq analiz jasaydı. Mısalı:

Zaǵara - gúrish unınan tayarlanǵan nan túri.

Sók - tarıdan tayarlanǵan awqat.

Gúnji may - gúnjiden alınǵan may.

Ashshı-dushshı - palız eginlerinen tayarlanǵan salat.

Shalap - qatıqtıń suw menen aralaspası.

Aqsawlaq - onsha úlken emes, juqa nan.

May sók - sóktiń may menen aralaspası.

Taba nan - tabada pisirilgen nan túri [3:137].

Demek mısallarda kórsetilgen taǵam atamaları qaraqalpaq ádebiy tilinde de, dialektlerinde de túrlishe tillik ózgeshelikler menen ushırasadı.

Juwmaqlap aytqanda, maqalada qaraqalpaq tilindegi taǵam atamalarınıń mádeniy, sociallıq áhmiyetin tereń analizleydi. Izertlew nátiyjesinde taǵam atamaları tek ǵana milliy asxana mádeniyatın sáwlelendirip qoymastan, al xalıqtıń tariyxıy hám ekonomikalıq rawajlanıwı, úrp-ádetleri menen de tikkeley baylanıslı. Orta Aziya xalıqları arasındaǵı mádeniy baylanıslar taǵam atamalarınıń bayıwına sebep bolǵan. Qaraqalpaq tilindegi azıq-awqat terminologiyasınıń lingvistikalıq izertlewi bul tildiń leksikologiyasın bayıtıw, milliy mádeniyattı saqlaw hám keleshekte bul tarawdı sistemalı úyreniw ushın teoriyalıq tiykar jaratadı. Taǵam atamalarınıń kelip shıǵıwın úyreniw, olardıń morfologiyalıq hám semantik qásiyetlerin sistemalastırıw arqalı milliy identifikacijanı jáne de bekkemlewge xızmet etedi.

PAYDALANILǴAN ÁDEBIYATLAR:

1. Kivela, J., & Crotts, J.C. (2006). Tourism and Gastronomy: Gastronomy's Influence on How Tourists Experience a Destination. *Journal of Hospitality and Tourism Research*, 30(3).
2. Santich, B. (2004). The study of gastronomy and its relevance to hospitality education and training. *International Journal of Hospitality Management*, 23.
3. Ибрагимов Ю. Лексико-семантическая группа наименований похлебок узбекских говоров Южного Приаралья. // Вестник ККО АН РУз. Нукус, 1997, №5.